

АЛИМЕНТ ТЎЛАШНИ ТАЪМИНЛАШ ТЎҒРИСИДАГИ КЕЛИШУВ

А.Б.Миножиддинов

ТДЮУ мустақил изланувчиси

E-mail: abduralminojiddinov176@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11018500>

Аннотация

Мазкур мақола алимент тўлаш бўйича мажбуриятларнинг изчил бажарилишини кафолатлаш бўйича томонлар ўртасидаги келишувларни расмийлаштиришга қаратилган. Бундай келишув одатда ажралиш ёки ажралишдан кейин молиявий ёрдам кўрсатиш бўйича шартлар, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларни белгилашга қаратилади ва қонуний кучга эга бўлади. Улар тўлов жадваллари, миқдорлари, ижро этиш усуллари ва риоя қилмасликнинг мумкин бўлган оқибатлари бўйича қоидаларни ўз ичига олиши мумкин. Ушбу мақола алимент тўлаш тартибида аниқлик, хавфсизлик ва жавобгарликни таъминлаш, пировардида қарамоғидагиларнинг фаровонлиги ва оилавий муносабатларнинг барқарорлигига ҳисса қўшишда ушбу келишувларнинг аҳамиятини ўрганади.

Калит сўзлар: Алимент тўлаш, келишув шартлари, юридик ҳужжат, шартнома мажбуриятлари, амалга ошириш механизмлари, модификация жараёни, ҳимоя қилиш тартиби, медиация жараёни, болани қўллаб-қувватлаш қоидалари

Annotation

This article is aimed at formalizing agreements between the parties to ensure consistent fulfillment of alimony obligations. Such an agreement is usually focused on determining the terms, rights and obligations of the parties regarding the provision of financial support after divorce or separation, and is legally binding. They may include provisions on payment schedules, amounts, methods of enforcement and possible consequences of non-compliance. This article explores the importance of these arrangements in providing certainty, security and accountability in child support arrangements, ultimately contributing to the well-being of dependents and the stability of family relationships.

Key words: Payment of alimony, terms of agreement, legal document, contractual obligations, implementation mechanisms, modification process, protection order, mediation process, child support rules

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишув Оила кодексининг 130-134-моддалари билан тартибга солинади. Бу борада Оила кодексига (130-

модда) қоида мавжуд бўлиб, тарафлар бу борада алоҳида келишувни қонунда белгиланган шаклга риоя қилган ҳолда тузишлари мумкинлиги нормаланган.

Оила ҳуқуқида эр-хотин ва собиқ эр-хотинлар ушбу келишувнинг субъектлари ҳисобланади¹. Алимент мажбуриятлари субъектларига алиментни ихтиёрий равишда тўлаш миқдори, усуллари ва тартиби тўғрисидаги масалани ҳал қилиш имкониятини таъминлаш, шубҳасиз, қонун чиқарувчининг алимент муносабатларини императив тартибга солишдан диспозитив тартибга ўтиш истагидан далолат беради.

Э.Эгамбердиевнинг таъкидлашича, алимент тўлаш бўйича турмуш ўртоқлар ўзлари хоҳишига кўра келишиб ололмаган ҳолларда ёки бўлмаса бу келишув уларнинг манфаатига зид бўлса, суд Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 44-моддасига мувофиқ, қайси ота-онадан вояга этмаган болаларни боқиш учун алимент ундирилишини, бошқа турмуш ўртоғидан алимент олиш ҳуқуқига эга бўлган турмуш ўртоғининг илтимосига биноан ушбу таъминот миқдорини белгилайди².

Шуни таъкидлаш керакки, алимент тўлаш тўғрисидаги шартнома амалда кенг тарқалмаган. Алимент мажбуриятлари субъектлари алимент тўлаш тўғрисида шартнома тузишга нима монелик қилишини аниқ сабабини аниқлаш қийин. Бунинг сабаби, турмуш ўртоқлар алимент тўлаш тўғрисидаги шартномадан кўра кўпроқ никоҳ шартномасини танлаши имкониятини, умумий ҳуқуқий саводсизлик ва қонун ҳужжатларида бундай имконият мавжудлигини билмасликларини, тарафларнинг келишуви, шартноманинг юридик кучидан кўра қонунда кўрсатилган имкониятларга кўроқ ишонч билдириш кабиларни кўрсатиб ўтиш мумкин.

Юридик адабиётларда алимент тўлаш тўғрисидаги келишув борасида турлича фикрлар билдирилган. Хусусан, С.С.Чекулаевнинг фикрича, ушбу битимни техник хизмат кўрсатиш тўғрисидаги фуқаролик-ҳуқуқий шартнома билан таққослаб қуйидаги ўзига хос хусусиятларни ажратиб кўрсатади:

биринчидан, алимент тўлаш тўғрисидаги шартнома оила ҳуқуқининг предметига тўлиқ мос келади ва оилавий ҳуқуқий муносабатларга тааллуқлидир;

¹ Караходжаева Д.М., Кочергина Т.М., Шарахметова У.Ш.. Семейное право. Учебник. - Т.: Издательство ТГЮИ, 2010. - 368 с.

² Эгамбердиев Э. Расторжение брака в судебном порядке в Республике Узбекистан: проблемы и пути совершенствования законодательства. //Журнал юридических исследований. – 2020. – № 1. – URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/37167/view>

иккинчидан, алимент шартномасида бўлгани каби, ихтиёрий эмас, асосан, оилавий ҳуқуқнинг мажбурий қоидалари билан тартибга солинади;

учинчидан, алимент тўлаш тўғрисидаги шартноманинг субъектлари фақат никоҳ ва оила қонунчилигида бевосита кўрсатилган шахслар бўлиши мумкин;

тўртинчидан, алимент тўлаш тўғрисидаги битим ижро варақаси кучига эга бўлиб, алимент таъминлаш тўғрисидаги келишувга келган томонни фақат суд қарори билан жавобгарликка тортиш мумкин³.

Т.А.Ништ алимент тўлаш бўйича келишув бўйича бошқа фикрни илгари суриб, келишувнинг махсус предмети таркиби, шартноманинг мажбурий нотариал шакли каби ўзига хос хусусиятларга ва шартнома ижро ҳужжати кучига эга эканлиги сабабли фуқаролик-ҳуқуқий шартнома эмас деб ҳисоблайди⁴.

О.Н.Низамиева фикрича, ушбу келишувда шартнома эркинлиги сезиларли даражада чекланган: “Оилавий муносабатлар субъектлари шартнома томонини, битим турини танлаш эркинлигига эга эмас, унинг мазмунини белгилаш имкониятида жуда чекланган⁵.

Шартнома эркинлиги принципининг ижобий ва салбий чекловларини фарқлашни таклиф қилиб, М.И.Брагинский фуқаролик муомаласи субъектларининг муайян шартнома тузиш мажбурияти билан боғлиқ бўлган ва шартномага маълум шартларни киритиш (бундай шартларни белгиловчи нормаларнинг императив хусусияти) билан боғлиқ бўлган чекловларнинг биринчи турига киради; иккинчисига - шартноманинг махсус предмети таркиби билан боғлиқ чекловлар, шунингдек, фуқаролик қонунчилигида муайян шартномалар тузиш учун имтиёзли ҳуқуқларнинг белгиланишини кўрсатади⁶.

Энди бевосита келишувни расмийлаштириш билан боғлиқ ҳолатларга эътибор қаратадиган бўлсак, муомалага лаёқатсиз шахслар ўзларининг қонуний вакилларининг розилиги билан келишув тузишлари мумкин бўлади. Бу қоида барча бу каби келишувларга нисбатан татбиқ этилади.

³ Чекулаев С.С., Шахов Н.В. О различиях между семейно-правовым соглашением об уплате алиментов и гражданско-правовым договором о предоставлении содержания // Юридическая наука. 2018. № 1. С. 64-68.

⁴ Ништ Т.А. Семейно-имущественные сделки в законодательстве РФ: Автореферат диссертации ... кандидата юридических наук. М.: Российский государственный социальный университет, 2010. 29 с.

⁵ Низамиева О.Н. К вопросу о перспективах развития договорного регулирования семейных отношений // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2011. Том 153. Кн. 4. С. 100-106.

⁶ Брагинский М.И. Договорное право. Общие положения. В 3 кн. М.: Статут, 2001. Кн.1. 848 с.

Келишувни ёзма шакли, нотариал тартибда расмийлаштириш талаб қилинади, акс ҳолда ушбу талабга риоя қилинмаса, алимент тўлаш тўғрисидаги келишув ҳақиқий ҳисобланмайди.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, нотариал тасдиқланган келишув ўз ижро кучига кўра ижро варақасига тенглаштирилади. Бу борада ундириш чоралари ҳам соддалаштирилган ҳолда амал қилиши зарур. Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни тузиш, ижро этиш, бекор қилиш ва ҳақиқий эмас деб топиш фуқаролик қонунчилигига бўйсунди.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувлар Фуқаролик кодексининг 150-моддасида белгиланган даъво кўзғатиш муддати доирасида эътиборсиз қолдирилиши ҳам, рад этилиши ҳам мумкин.

Юқорида қайд этилганидек, ота-оналарнинг болаларга нисбатан, болаларнинг ота-оналарига нисбатан, эр-хотинларнинг бир-бирларига нисбатан, шунингдек, шундай битим тузишлари мумкин бўлган ака-укалар ва опа-сингиллар, боболар ва бувилар, неваралар томонидан таъминот тўлаш тўғрисида тузишлари мумкинлигини кўриб чиқдик.

Оила кодексининг 145-моддасида хорижий давлатга доимий истиқомат қилиш учун жўнаб кетаётган шахс билан алимент тўлаш тўғрисида келишув тузиш билан боғлиқ ҳолат назарда тутилган. Бу келишувда томонлар алимент олиш ҳуқуқига эга бўлган шахсларни таъминлашнинг ҳар қандай усулини кўзда тутишга ҳақлидирлар.

Алимент миқдори борасида ҳам минимал талаб мавжуд бўлиб Оила кодексининг 99-моддасига асосан белгилаб қўйилган ва бир бола учун энг кам ойлик иш ҳақи ва (ёки) бошқа даромаднинг $\frac{1}{4}$ қисмини, икки бола учун $\frac{1}{3}$ қисмини ва учта ҳамда ундан ортиқ бола учун $\frac{1}{2}$ қисми миқдорида кўрсатиб ўтилган.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишув икки усулда:

- ўзаро келишув;
- суд тартибида ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

Келишув ўзаро манфаатли шартнома сифатида амал қилар экан, унинг ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши муайян сабабларни талаб қилади. Бундай сабаблар турлича бўлиши мумкин ва тарафларнинг манфаатлари тақозосига кўра ўзаро келишув йўли билан амалга оширилади.

Бунда шартнома ўзгартириш ва бекор қилишга доир фуқаролик қонунчилигида белгиланган умумий қоида амал қилади. Уни ўзгартириш ёки бекор қилиш билан боғлиқ қоидалар ҳам ушбу талабга бўйсунди.

Муҳим қоида шуки, шартнома – мажбурият-ҳуқуқий муносабат бўлгани боис, қонунда назарда тутилган ҳоллардан ташқари, ундан бир томонлама бош тортишга йўл қўйилмайди. Баъзи фуқаролик ҳуқуқий мажбуриятдан бир томонлама бош тортиш мумкин бўлсада, оила қонунчилигида моддий таъминот ундириш бўйича эришилган келишувни бир томонлама рад этишга ёки муайян даражада ўзгартиришга ҳақли бўлмайди.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2016 йил 29 июлдаги “Судлар томонидан вояга етмаган ва вояга етган меҳнатга лаёқатсиз болалар таъминоти учун алимент ундиришга оид ишлар бўйича қонунчиликни қўллаш амалиёти тўғрисида”ги 11-сон қарорининг 13-бандига асосан, келишув лозим даражада бажарилмаган ҳолларда ёки бошқа қарздорлик юзага келса, муайян миқдордаги қонунда белгиланган фоизларини ундириб олиш бўйича судга даъво ариза билан мурожаат қилиш ва муайян самарага, кўзлаган мақсадга эришиши мумкин.

Ўзаро келишувга асосланган ҳолда алимент тўлашни ўзгартириш ёки бекор қилишга оид ишларни кўришда судлар ҳар бир тараф ўзининг талаблари ва эътирозларига асос қилиб кўрсатган ҳолатларни исботлаши шартлигига эътибор қаратади. Бунда қуйидагилар муҳим фактлар исботланиши зарур:

1) қонунда белгиланган шаклда ва тартибда алимент тўлаш тўғрисидаги келишув мавжудлиги;

2) келишув тузган шахсларнинг аҳволида (моддий ёки оилавий) жиддий ўзгаришлар содир бўлиши тақазо этилади. Масалан, ишсиз қолиш, иш ҳақи миқдорининг ўзгариши, алимент мажбуриятларига даҳл қилувчи бошқа алимент тўланадиган ёки тўлайдиган шахсларнинг бўлиши (туғилиши);

3) Тарафлар келишувни ўзгартириш ёки бекор қилишга келиша олмаганлиги.

Даъвогар судга мурожаат этганда алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ёзма шаклда тузилган ва нотариал тартибда тасдиқланган ҳолда тақдим этади.

Тарафларнинг моддий ёки оилавий аҳволида жиддий ўзгаришлар содир бўлганлиги қуйидагилар билан тасдиқланиши мумкин:

- пенсия ёшига етганлигини тасдиқлаш учун фуқаролик паспорти (2021 йилдан бошлаб идентификация ID-карта);
- соғлиғининг аҳволи ҳақидаги маълумот;

- врач тиббий эксперт комиссиясининг маълумоти;
- касаллик тарихидан кўчирма;
- меҳнат дафтарчасидан кўчирма (ёки ходимнинг электрон меҳнат дафтарчаси тасдиғи);
- иш қидираётган шахс сифатида маҳаллий меҳнат органларида рўйхатга олинганлиги;
- оилавий таркиби тўғрисида маълумот;
- иш ҳақи, пенсия, нафақа ва бошқалар ҳақида маълумот.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ўзгартириш ёки бекор қилишга оид ишлар билан бир қаторда ушбу келишувни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги ишлар ҳам кўрилиши мумкин. Зеро, қонунда белгиланган шаклига риоя қилмаслик, келишувни ҳақиқий бўлмаслигини келтириб чиқариши табиий.

Муҳим қоида шуки, агар қонунда шундай шаклга риоя қилмасликнинг оқибати кўрсатилган бўлса, ушбу оқибатга ҳуқуқий баҳо берилади.

Масалан, гаров тўғрисидаги шартнома қонунчиликка кўра ёзма шаклда тузилиши талаб қилинади. Ушбу талабга бўйсунмаслик унинг ҳақиқий эмаслигини келтириб чиқаради (ФКнинг 271-моддаси). Бошқа бир мисол, қарз шартнома унинг миқдори катта бўлгани сабабли ёзма шаклда тузилиши керак эди, бироқ ушбу шаклга риоя қилинмади. Шундай бўлсада, қарздор тараф ўз мажбуриятига нисбатан инсофли ёндашди ва уни ижро этди. Мазкур ҳолатда низо мавжуд эмас ва шартноманинг ҳақиқий эмаслиги оқибати вужудга келмади.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувга нисбатан алоҳида расмийлаштириш талаби, яъни нотариал тартибда тасдиқлаш мажбурийлиги кўрсатилган. Шу боисдан, қонунчиликда битим шаклига риоя қилмасликка доир ҳуқуқий оқибатлар белгиланган.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ҳақиқий эмас деб топиш.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ҳақиқий эмас деб топиш ҳақидаги даъвони қонуний вакил, васийлик ва ҳомийлик органи ҳамда прокурор бериши мумкин.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни ҳақиқий эмас деб топиш ҳақида даъво ариза судга тақдим этилганда ушбу келишувнинг шартларига асосан алимент тўланиши ёш бола ёхуд муомалага лаёқатсиз инсоннинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини бузишини аниқласа (масалан, алимент миқдори қонунга асосан шахс олиши мумкин бўлган

миқдордан кам миқдорда бўлса) келишувни ҳақиқий эмас деб топиши мумкин.

Алимент тўлаш тўғрисидаги келишув бўйича низони кўришда тарафларда исботлаш мажбурияти мавжуд. Даъвогар ёки унинг қонуний вакили алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни тузилганлиги факти ундирувчининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига мос келмаслигини ва зарарли эканлигини исботлайди.

Жавобгар даъво талабларига нисбатан эътироз билдириши мумкин. Масалан, унинг моддий ёки оилавий аҳволи алимент миқдорини оширишга имкон бермаслиги ва ҳ.к.

Зарурий исботлаш:

1) алимент тўлаш тўғрисида келишув тузилганлиги факти;

нотариал идорада тасдиқланганлиги;

2) даъво талаби тегишли шахс томонидан қўйилаётганлиги;

- вояга етмаган боланинг туғилганлиги ҳақида гувоҳнома нусхаси;

- васийлик ва ҳомийлик органининг васий ёки ҳомий этиб тайинлаш ҳақидаги қарори нусхаси;

3) ундирувчининг ҳуқуқ ва манфаатлари жиддий бузилаётганлиги:

- исботлашнинг ҳар қандай воситалари.

Жавобгар қонундан келиб чиққан ҳолда унинг иш ҳақи ёки бошқа даромадидан улуш сифатида аниқланадиган алимент миқдорини ўзгартирмаслик учун ўзининг моддий ёки оилавий аҳволини кўрсатиш учун исталган ҳужжатларни тақдим этиши мумкин:

- иш ҳақи, пенсия, нафақа миқдори ҳақида маълумот;

- оила таркиби ҳақида маълумот;

- меҳнатга лаёқатсизлигини тасдиқловчи ҳужжатлар;

- бошқа фарзандлари туғилганлиги ҳақида гувоҳнома нусхаси;

- бошқа суд ҳужжатига асосан жавобгарнинг тўлов тўлаётганлиги ҳақидаги ҳужжатлар ва ҳ.к.

ФКнинг 122-123-моддаларида битимни ҳақиқий эмаслигига доир шартларни белгилаб беради. Албатта бунда битим тушунчаларини бири-биридан фарқлашлари талаб қилинади. Акс ҳолда, бу борадаги ёндашувни нотўғри бўлишига олиб келиши мумкин⁷.

Масалан, тузилган битимни турли оғир ҳолатлар юз беришига олиб келгани сабабли уни ҳақиқий эмас деб топишга бир тарафнинг ўзи учун ўта ноқулай шартларга кўнганлиги ва бошқа тараф бундан табиийки

⁷ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 1 жилд. (биринчи қисм) Адлия вазирлиги. -Т.: Vektor Press, 2010. -34 б.

фойдаланганлиги билан боғлиқ ҳолда битим тузишга доир ҳаракатининг мавжудлигини аниқлаш талаб қилинади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар, шунингдек, унинг предмети таркибига қўйиладиган талабларни белгилаш орқали шартнома эркинлиги принципини чеклаш билан тавсифланиши мумкин: Масалан, ҳадя шартномаси бўйича чекловлар ва тақиқлар бўлиши мумкин. Шунингдек, умрбод рента шартномаси тарафларига унинг энг кам миқдорини белгилаш ҳуқуқини бериш орқали қонун чиқарувчи унинг миқдори ойига базавий ҳисоблаш миқдорига боғлайди.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаймизки, алимент тўлаш тўғрисидаги шартнома, албатта, фуқаролик-ҳуқуқий битим бўлиб, у никоҳ ва оила қонунчилиги билан таъминланган хусусиятларга эга.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Караходжаева Д.М., Кочергина Т.М., Шарахметова У.Ш.. Семейное право. Учебник. - Т.: Издательство ТГЮИ, 2010. - 368 с.
2. Эгамбердиев Э. Расторжение брака в судебном порядке в Республике Узбекистан: проблемы и пути совершенствования законодательства. //Журнал юридических исследований. – 2020. – № 1. – URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/37167/view>
3. Imomniyozov, D. V. O. G. L., & Atalikova, G. S. (2022). INGLIZ VA MILLIY NUQUQIMIZDA SHARTNOMAVIY JAVOBGARLIKNING ASOSLARI. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(2), 84-95.
4. Чекулаев С.С., Шахов Н.В. О различиях между семейно-правовым соглашением об уплате алиментов и гражданско-правовым договором о предоставлении содержания // Юридическая наука. 2018. № 1. С. 64-68.
5. Ништ Т.А. Семейно-имущественные сделки в законодательстве РФ: Автореферат диссертации ... кандидата юридических наук. М.: Российский государственный социальный университет, 2010. 29 с.
6. Низамиева О.Н. К вопросу о перспективах развития договорного регулирования семейных отношений // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2011. Том 153. Кн. 4. С. 100-106.
7. Брагинский М.И. Договорное право. Общие положения. В 3 кн. М.: Статут, 2001. Кн.1. 848 с.
8. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ, 1 жилд. (биринчи қисм) Адлия вазирлиги. -Т.: Vektor Press, 2010. -734 б.

FRANCE

FRANCE

9. Doniyorbek, I. (2022). MAJBURIYATNI BAJARMAGANLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI QO'LLASH MUAMMOLARI.

